

АДСОРБЦИЯ H_2O НА ЦЕОЛИТЕ ВаУ: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕПЛОТА, ИЗОТЕРМЫ, ЭНТРОПИЯ И РАВНОВЕСНОЕ ВРЕМЯ

Давлатова Одина Закирджоновна

Введение

Эти данные в [1,2,3] имеют большое значение для понимания перспектив использования цеолита ВаУ в промышленных процессах, таких как очистка и разделение веществ.

Целью данного исследования является изучение термодинамических характеристик адсорбции воды на цеолите ВаУ, включая энтальпию, энтропию и изотермы адсорбции. Анализ этих параметров позволяет выявить основные механизмы взаимодействия воды с цеолитом, а также определить факторы, влияющие на эффективность процесса адсорбции. Проведенные эксперименты ориентированы на оценку влияния различных условий на адсорбционные свойства цеолита ВаУ, что позволит улучшить его применение в промышленных процессах разделения и очистки.

Исходя из [4,5,6,7], в данной работе были проведены эксперименты по адсорбции воды для оценки адсорбционной эффективности цеолита ВаУ в условиях, имитирующих реальные промышленные процессы.

Дифференциальная теплота и энергетические характеристики адсорбции.

Дифференциальные теплоты адсорбции воды на цеолите Ba_{28}Y при 303 К

Процесс адсорбции H_2O на цеолите BaY сопровождается изменением дифференциальной теплоты (энтальпии) в зависимости от количества адсорбированного вещества. На начальной стадии адсорбции (0,84 ммоль/г) значение энтальпии составляет 88,15 кДж/моль, затем оно снижается с увеличением количества адсорбции. Например, при адсорбции 6,26 ммоль/г энтальпия снижается до 75,11 кДж/моль. Данная тенденция указывает на экзотермический характер адсорбционного процесса и изменение доступных активных центров на поверхности цеолита.

Изотермы адсорбции.

Изотермы адсорбции воды на цеолите Ba₂₈Y при 303 К

Изотерма адсорбции отражает зависимость количества адсорбции H₂O на цеолите BaY от давления (торр). Результаты эксперимента показали, что адсорбция увеличивается с ростом давления. При давлении 0,000158 торр количество адсорбции составило 0,84 ммоль/г, а при увеличении давления до 0,000513 торр количество адсорбции возросло до 6,26 ммоль/г. Эти данные изотермы указывают на сильное взаимодействие воды с цеолитом и высокую степень адсорбции.

Изменение энтропии.

Энтропия адсорбции воды на цеолите $Ba_{28}Y$ при 303 К.

Изменение энтропии является важным параметром в процессе адсорбции. В процессе адсорбции воды на цеолите BaY начальное значение энтропии составляет $-43,27$ Дж/(моль·К), которое постепенно увеличивается до $-12,42$ Дж/(моль·К). Увеличение энтропии связано с возрастанием беспорядка, вызванного движением и распределением молекул адсорбата.

Время достижения равновесия.

Время установлена адсорбционного равновесия в

В рамках исследования также измерялось время, необходимое для достижения равновесия при адсорбции воды на цеолите ВаУ. Первоначальное время достижения равновесия составляло 6,5 часов, в течение которого наблюдались начальные стадии адсорбции. В дальнейшем стабилизация процесса и сокращение времени достижения равновесия привели к уменьшению его до 4,2 часов.

Заключение

В процессе адсорбции H_2O на цеолите ВаУ термодинамические параметры, такие как дифференциальная теплота, изотермы, энтропия и время равновесия, взаимосвязаны и подтверждают эффективность адсорбционного процесса. Снижение теплоты адсорбции, увеличение количества адсорбции с ростом давления, изменение энтропии и различные значения времени равновесия подтверждают высокую адсорбционную способность цеолита к молекулам воды. Эти результаты позволяют сделать вывод о возможности эффективного использования цеолита ВаУ в промышленных процессах разделения и очистки, связанных с водой.

Использованные источники

1. Breck, D. W. (1974). Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry, and Use. John Wiley & Sons.
2. Ruthven, D. M. (1984). Principles of Adsorption and Adsorption Processes. John Wiley & Sons.
3. Barrer, R. M. (1989). Zeolites and Clay Minerals as Sorbents and Molecular Sieves. Academic Press.
4. Flanigen, E. M., Khatami, H., & Szymanski, H. A. (1971). Infrared Structural Studies of Zeolite Frameworks. In Molecular Sieves (pp. 201-229). American Chemical Society.

5. Chen, N. Y., Degnan, T. F., & Smith, C. M. (1994). *Molecular Transport and Reaction in Zeolites*. VCH Publishers.
6. Wang, Z., & Li, Z. (2007). Adsorption of Water Vapor on Zeolites. *Journal of Chemical & Engineering Data*, 52(5), 1588-1593.
7. Cejka, J., Corma, A., & Zones, S. (2010). *Zeolites and Catalysis: Synthesis, Reactions, and Applications*. Wiley-VCH.

